

УДК [341.231.14:341.384] (477)

Новіков Олег Володимирович –

*кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень
Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса
Національної академії правових наук України*

Oleg V. Novikov –

*Doctor of Philosophy in Criminal Law, Criminology and Penitentiary Law (PhD),
Senior Researcher of Criminological research department of
Academician Stashis Scientific Research Institute for
the Study of Crime Problems of National
Academy of Law Sciences of Ukraine
(49, Pushkinskaya str., Kharkiv, Ukraine)*

Шрамко Сабріє Сейтжелієвна –

*кандидат юридичних наук, старший дослідник,
старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень
Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса
Національної академії правових наук України*

Sabriie S. Shramko –

*Doctor of Philosophy in Criminal Law, Criminology and Penitentiary Law (PhD),
Senior Researcher, Senior Researcher of Criminological research department of
Academician Stashis Scientific Research Institute for
the Study of Crime Problems of National
Academy of Law Sciences of Ukraine
(49, Pushkinskaya str., Kharkiv, Ukraine)*

Щодо механізму відшкодування шкоди, спричиненої збройною агресією російської федерації проти України, як елементу перехідного правосуддя¹

У статті висвітлюються питання відшкодування шкоди, спричиненої збройною агресією російської федерації проти України, як елементу перехідного правосуддя. Встановлено, що створення механізмів відшкодування збитків жертвам, виплати їм компенсацій за спричинену фізичну та психічну шкоду, відновлення порушених прав постраждалих від конфлікту є одним із важливих складових елементів сучасної концепції перехідного правосуддя. Наголошено на проблемах, пов'язаних із таким відшкодуванням, а саме: відсутність міжнародного договору як юридичної підстави для створення спеціального міжнародного механізму відшкодування для України, невирішеність питання щодо створення спеціальної комісії як органу, який розглядатиме позови проти держави-агресора, створення фонду для виплати компенсацій, який наповнюватиметься за рахунок заморожених активів Росії або ж в інший спосіб. Розглянуто міжнародно-правові основи функціонування Реєстру шкоди, заподіяної агресією російської федерації проти України, який було створено на підставі Резолюції СМ/Res(2023)3 про створення Розширеної часткової угоди про реєстр шкоди, заподіяної агресією російської федерації проти України.

¹ Примітка. Статтю підготовлено на виконання проєкту «Захист прав людини в концепції перехідного правосуддя: українська модель» (реєстр. номер 2022.01/0204), що виконується за підтримки Національного фонду досліджень України

Ключові слова: перехідне правосуддя; повоєнне відновлення; відшкодування збитків жертвам збройної агресії, механізми відшкодування воєнних збитків.

O.V. Novikov, S.S. Shramko On the Mechanism of Compensation for Damage Caused by the Armed Aggression of the Russian Federation against Ukraine as an Element of Transitional Justice

The article highlights the issues of compensation for damage caused by the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine as an element of transitional justice. The author establishes that the creation of mechanisms for compensating victims, paying them compensation for physical and mental harm, and restoring the violated rights of victims of the conflict is one of the important components of the modern concept of transitional justice. The author emphasizes the problems associated with such compensation, namely: the absence of an international treaty as a legal basis for the establishment of a special international mechanism of compensation for Ukraine, the unresolved issue of establishing a special commission as a body that will consider claims against the aggressor state, and the establishment of a compensation fund to be filled with frozen assets of Russia or otherwise. The author examines the international legal framework for the functioning of the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine, which was established on the basis of Resolution CM/Res(2023)3 on the establishment of the Enlarged Partial Agreement on the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine. It is established that the creation of the Register was a priority step that will legally record at the international level all the losses suffered by Ukrainian society and the state from the full-scale invasion of the Russian Federation. The registry plays a key role in the compensation mechanism, as it will serve as a source of estimating the amount of reparations that Russia will be obliged to pay in the postwar period. At the same time, it is important to implement a compensation mechanism that would guarantee that victims of war crimes will receive funds. Therefore, the next step will be to develop mechanisms for collecting reparations from Russia after the relevant decision is made by a competent international judicial institution.

Keywords: transitional justice; post-war reconstruction; compensation for victims of armed aggression, mechanisms of compensation for war damage.

Постановка проблеми. Впровадження перехідного правосуддя як в умовах війни, так і у післявоєнний період, є складним, але важливим завданням для забезпечення соціальної справедливості та підтримання правопорядку. Процес мирного врегулювання збройного конфлікту та реінтеграції тимчасово окупованих та деокупованих територій, насамперед, потребує стратегічних рішень щодо багатьох складових (елементів) перехідного правосуддя.

Досвід зарубіжних країн, що пройшли шлях післявоєнного відновлення, дозволив сформулювати чотири основних складових (або елементів) сучасної концепції перехідного правосуддя, за якими відбувається подолання спричиненої збройним конфліктом кризи. Це:

1. “Кримінальне переслідування” (Criminal prosecutions) – ефективне переслідування винних у вчиненні воєнних злочинів і грубих порушень прав людини; правовий захист жертв збройного конфлікту; удосконалення законодавства, судової та слідчої практики.

2. “Відшкодування” (Reparations) – створення національних механізмів

відшкодування збитків жертвам, виплати їм компенсацій за спричинену фізичну та психічну шкоду, відновлення порушених прав постраждалих від конфлікту, надання їм медичної та психологічної допомоги, а також юридичних і соціальних послуг.

3. “Констатація істини” (Truth-telling) – об’єктивна та неупереджена документальна реконструкція подій; розсекречення архівів і формування національного архіву фото-, відеодокументів подій конфлікту; розслідування щодо осіб, які зникли та пропали безвісти.

4. “Інституційні реформи” (Institutional reforms) як складова гарантій неповторення (Guarantees of non-recurrence) – перевірка державних службовців чи кандидатів на посаду для того, щоб визначити, чи були вони залучені до порушення прав людини під час конфлікту; реформи сектору безпеки, правоохоронних органів, судового сектору, секторів освіти та засобів масової інформації [1; 2, с. 8-9].

Усі ці складові (елементи) концепції перехідного правосуддя мають стати ключовими напрямками діяльності держави у повоєнний

період. У той же час, вже сьогодні слід розробляти окремі механізми реалізації майбутнього перехідного правосуддя в Україні. Зокрема, це стосується проблеми відшкодування шкоди, спричиненої збройною агресією.

Аналіз останніх досліджень. Питання перехідного правосуддя перебувають у фокусі уваги українських науковців, правозахисників, починаючи з 2014 р. Аналітики Української Гельсінської спілки з прав людини провели ґрунтовне дослідження та підготували низку наукових праць, зокрема, «Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні» (2017 р.) [3], «Діалог в моделі правосуддя перехідного періоду: особливості і функції» (2020 р.)» [4].

Безпосередньо механізм відшкодування шкоди став предметом розгляду Люка Моффета (Dr Luke Moffett) [5]. У підготовленій ним аналітичній записці окреслено можливі варіанти механізмів з відшкодування збитків, коло осіб, які матимуть право на відшкодування, питання доказів та фінансування. Крім цього, Світовим банком, Урядом України, службами Європейського Союзу та Організацією Об'єднаних Націй у координації з гуманітарними партнерами, партнерами з розвитку, науковими установами тощо опублікований звіт “Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення в Україні у період із 24 лютого 2022 року до 24 лютого 2023 року” [6]. В аналітичній довідці “Відшкодування для України: моделі, перспективи, виклики”, підготовленій експертами Центру Дністрянського, розглянуті компенсаційні механізми, створення яких обговорюється на міжнародному рівні, законодавчі та урядові ініціативи з цього приводу в Україні, рішення, які приймаються іноземними державами щодо використання заморожених активів РФ для забезпечення відшкодування Україні [7].

Слід додати, що депутатами, адвокатами, журналістами та експертами міжнародних організацій так само приділяється увага правовій основі відшкодування шкоди, завданої внаслідок збройної агресії російської федерації, способів відновлення порушених прав, механізму реального втілення цієї процедури та джерел відшкодування завданих збитків.

Невирішені раніше проблеми. Попри значну увагу до розглядуваної проблематики та

спроб запропонувати найбільш дієві варіанти реалізації відшкодування шкоди, спричиненої збройною агресією російської федерації проти України, концепція такого відшкодування з урахуванням особливостей задіяних до процесів суб'єктів та інституційної спроможності України комплексно не висвітлювалась.

Отже, **метою статті** є огляд механізму відшкодування шкоди, спричиненої збройною агресією російської федерації проти України, як елементу перехідного правосуддя.

Виклад основного матеріалу. Одним із важливих питань у розрізі захисту прав людини під час війни та у післявоєнний період є відшкодування збитків жертвам збройного конфлікту. Формами відшкодування (репарації) є реституція, компенсація та сатисфакція. Якщо більш розгорнуто, то мова йде про: визнання страждань жертв; компенсацію за помилки держави, що проявилися у відсутності беззаперечного захисту та нестворенні дієвих механізмів з безпеки та оборони; репарації за вчинене насильство та зруйноване майно чи пошкоджене майно; створення реєстру зруйнованого і пошкодженого майна (рухомого, нерухомого, земельних ділянок); розшук безвісти зниклих та компенсації сім'ям за загиблих членів сім'ї; створення комплексного механізму соціальних, медичних, психологічних, юридичних, реабілітаційних послуг; організація та забезпечення тимчасовим житлом; підготовка фахівців з оцінки пропорційності завданої шкоди до розмірів компенсації та створення належного правового регулювання такої оцінки; унеможливлення існування будь-яких проявів дискримінації під час забезпечення відшкодування; створення спеціального фонду тощо [8].

14 листопада 2022 р. Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію (документ A/ES-11/L.6) «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв'язку з агресією проти України» [9], у якій чітко визначається необхідність створення «міжнародного механізму відшкодування шкоди, збитків або травм, що виникли внаслідок міжнародно-протиправних дій рф».

На підставі аналізу офіційних пропозицій, поглядів авторитетних дослідників та політичних діячів щодо потенційного

інституційного механізму для відшкодування Україні експерти Центру Дністрянського сформували контури майбутнього *спеціального міжнародного механізму відшкодування для України*. На їх думку, в його основі мають бути такі принципи:

- міжнародний договір як юридична підстава для створення спеціального міжнародного механізму відшкодування для України і джерело легітимності функціонування;
- створення спеціальної міжнародної комісії як органу, який розглядатиме позови та присуджуватиме відшкодування;
- створення спеціального фонду для виплати компенсацій, який наповнюватиметься за рахунок заморожених активів Росії або ж в інший спосіб;
- створення реєстру збитків, в якому буде зібрано доказову базу заподіяної шкоди, що братиметься до уваги при встановленні факту і розміру збитків [7, с. 15].

Перші три пункти запропонованого механізму є доволі дискусійними. Стосовно міжнародного договору про створення механізму відшкодування для України, то невизначеними залишаються як його зміст, так і можливі держави-учасники. Щодо ж створення спеціальної комісії як центрального органу механізму відшкодування воєнних збитків Україні, то невіршеними залишаються питання статусу цього органу (судовий чи адміністративний), його кількісний склад, порядок відбору його членів та експертів, обсяг повноважень, процедури оскарження рішень тощо. Але найбільш дискусійними є, все ж таки, питання, пов'язані з наповненням спеціального фонду для виплати компенсацій. Так, щоб ефективно реалізувати відшкодування збитків, заподіяних повномасштабним вторгненням рф в Україну, необхідно забезпечити наявність для цього фінансових ресурсів, а сподіватися на те, що росія добровільно виплатить Україні збитки, заподіяні агресією, марно [7, с. 20]. У зв'язку з цим, на сьогодні відбуваються обговорення питання щодо джерел наповнення спеціального фонду. Лунають пропозиції наповнювати цей фонд за рахунок: конфіскованих суверенних та приватних активів рф, заморожених у різних країнах; спеціальне мито на експорт російських товарів, зокрема, енергоносіїв; добровільні

внески та пожертви; виплати рф в обмін на зняття санкцій тощо.

Навесні 2022 р. країни-члени ЄС, США, Великої Британії запровадили санкції проти фізичних та юридичних осіб, що мають відношення до рф, шляхом заморожування їх активів. Таких заморожених російських активів на сьогодні нараховується триста мільярдів доларів, більша частина з яких знаходиться на території ЄС. Водночас реалізувати механізм конфіскації заморожених активів російських підприємств, власності приватних осіб і золотовалютні резерви російського Центробанку є доволі складною процедурою, що потребує розробки залізних юридичних підстав. На сьогодні існує лише практика перерахування відсотків з обслуговування російських активів.

Наразі згода більшості міжнародної спільноти існує лише щодо останнього принципу інституційного механізму для відшкодування Україні, а саме – створення реєстру збитків. Так, у другий день саміту Ради Європи в Рейк'явіку (17 травня 2023 р.) глави держав і урядів 46 країн-членів організації оголосили рішення про створення Реєстру шкоди, заподіяної агресією Російської Федерації проти України (the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine; далі – Реєстр) [10]. Реєстр було створено на підставі Резолюції CM/Res(2023)3 про створення Розширеної часткової угоди про реєстр шкоди, заподіяної агресією Російської Федерації проти України (Resolution CM/Res(2023)3 establishing the Enlarged Partial Agreement on the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine; далі – Резолюція), що була прийнята Комітетом міністрів 12 травня 2023 р. на 1466-му засіданні заступників міністрів [11], строком на три роки (з можливістю його подовження). Додатком до Резолюції було затверджено Положення про Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (Statute of the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine; далі – Положення) [11], яке стало міжнародно-правовою основою функціонування реєстру.

Реєстр було створено як платформу для міждержавного співробітництва, що діє в інституційних рамках Ради Європи, та слугуватиме документальною формою внесення

доказів та претензійної інформації про шкоду, збитки чи тілесні ушкодження, заподіяні з 24 лютого 2022 р. на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів всім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна, включаючи її регіональні та місцеві органи влади, державні або контрольовані установи, спричинені збройною агресією російської федерації в Україні (ст. 1 Положення).

У Реєстрі буде прийматися та оброблятися інформація про претензії щодо відшкодування шкоди, зберігатися відповідні докази її спричинення та буде класифікуватися, оцінюватися та систематизуватися інформації з таких претензій, з метою визначення придатності до майбутнього судового розгляду та винесення рішення. При цьому, слід зазначити, що Реєстр сам по собі не має жодних функцій судового розгляду щодо таких позовів, включаючи визначення відповідальності та розподілу будь-яких виплат чи компенсацій (ст. 2.1 Положення).

Робота Реєстру, включаючи його цифрову платформу з усіма даними про претензії та докази, зафіксовані в ньому, має стати першою складовою майбутнього міжнародного механізму компенсації, який буде створено окремим міжнародним інструментом у співпраці з Україною (далі – «механізм компенсації»). Точна форма майбутнього механізму компенсації буде визначена, але вона може включати комісію з розгляду претензій і компенсаційний фонд, уповноважений розглядати претензії та виносити рішення та/або виплачувати компенсацію за шкоду, збитки чи травми, спричинені міжнародно-протиправними діями російської федерації проти України (ст. 2.5 Положення).

Загальну відповідальність за виконання повноважень Реєстру несе Конференція учасників (ст. 5 Положення), а за виконання його функцій – Правління (ст. 6 Положення). В свою чергу, Конференція учасників за пропозицією Уряду України призначає Виконавчого директора, який представляє Реєстр та дії від його імені (ст. 7 Положення). Під керівництвом Виконавчого директора діє Секретаріат, який забезпечує основну, технічну та адміністративну підтримку для ведення та функціонування Реєстру (ст. 8 Положення).

17 травня 2023 р. Європейський Союз та 44 країни приєдналися або виявили намір приєднатися до Реєстру. Як зазначила Прем'єр Міністр Ісландії Катрін Якобсдоттір: «Реєстр є важливим кроком до притягнення до відповідальності за злочини, скоєні під час жорстокої війни росії, і сильним сигналом підтримки України» [12]. А Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич сказала, що «створення Реєстру під егідою Ради Європи є історичним рішенням, яке є важливим для будь-якого механізму компенсації та допоможе жертвам зафіксувати їхні збитки. Підтримане дуже великою коаліцією держав-членів і держав, що не є членами, а також ЄС, це одне з перших юридично обов'язкових рішень щодо притягнення росії до відповідальності за її дії» [12].

Для ефективного досягнення комплексної підзвітності, включаючи цілеспрямоване та ефективне функціонування Реєстру міністри юстиції країн-членів Ради Європи та держав-спостерігачів 11 вересня 2023 р. прийняли декларацію, в якій викладено низку важливих принципів («Ризькі принципи») [13].

Одним із ключових принципів, відповідно до зазначеної Декларації, став – «потерпілоорієнтований» підхід функціонування Реєстру, заснований на зобов'язаннях держав надавати засоби правового захисту та відшкодування жертвам, зокрема найбільш уразливим, таким як жінки та діти. Відповідно до цього принципу, правила прийнятності претензій для включення до Реєстру, докази та процедури повинні дозволяти Реєстру максимально оперативно, з урахуванням належного пріоритету, документувати претензії щодо порушень прав людини та зловживань, таких як ті, що включають втрату життя, насильницькі зникнення, сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, тяжкі тілесні ушкодження, катування, свавільний арешт і затримання, та, водночас, домагаючись своєчасної та ефективної реєстрації інших претензій, таких як шкода майну, інфраструктурі, навколишньому середовищу та культурній спадщині.

Крім того, міністри юстиції країн-членів Ради Європи наголосили на необхідності створення необхідної правової основи функціонування Реєстру, заснованої на загальних положеннях міжнародного права, та

систематичного посилення міжнародної легітимності і авторитету Реєстру як інструменту обробки масових претензій, зокрема шляхом належного врахування прецедентного права ЄСПЛ та іншого застосовного міжнародного права. Також міністри визнали необхідність надавати всю необхідну допомогу національним органам влади для сприяння координації внутрішніх зусиль для підтримки функціонування Реєстру, а також залучати громадянське суспільство до роботи Реєстру, шляхом проведення широких консультацій з неурядовими організаціями (зокрема, правозахисними) та безпосередньо потерпілими особами.

Що стосується *національного механізму відшкодування шкоди, спричиненої збройною агресією РФ*, то 23 лютого 2023 р. Верховна Рада України прийняла Закон України “Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України” № 2923-ІХ, який набрав чинності 22 травня 2023 р. [14] (далі – Закон). Закон визначає правові та організаційні засади надання компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, з дня набрання чинності Указом Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року, а також правові засади створення та ведення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

У Законі закріплено перелік суб’єктів, що можуть бути отримувачами компенсації за пошкоджені/знищені об’єкти нерухомого майна (ст. 2); врегульовані питання функціонування Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна (ст. 3), процедура подання заяви про

надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна (ст. 4) та порядок її розгляду (ст. ст. 5–7), особливості виплати компенсації (ст. ст. 8–10) тощо.

Законом також врегульовано функціонування Реєстру пошкодженого та знищеного майна, який створено для забезпечення збирання, накопичення, обліку, обробки, зберігання та захисту інформації та документів про: 1) осіб, майно яких пошкоджено або знищено; 2) пошкоджене та знищене майно (у тому числі пошкодження, завдані земельним ділянкам, землям, пошкодження та знищення надр, лісових, водних та інших природних ресурсів, а також біологічного різноманіття) незалежно від того, чи передбачається компенсація за пошкодження або знищення такого майна відповідно до цього Закону; 3) матеріальну шкоду (у тому числі збитки), завдану внаслідок пошкодження та знищення майна (у тому числі обстеження пошкодженого майна, крім обстеження, передбаченого статтею 39-2 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, оцінку пошкодженого та знищеного майна); 4) розгляд та прийняття рішення про надання компенсації; 5) надання компенсації за пошкоджене та знищене майно та фінансування (виділення коштів) відновлення пошкодженого та знищеного майна (ст. 14 Закону).

Слід відмітити, що Законом врегульовано адміністративний порядок виплати компенсації лише щодо нерухомого майна, що належить фізичним особам. Питання компенсації шкоди юридичним особам чи інфраструктурним об’єктам України, знищеного рухомого майна, немайнової шкоди залишається відкритим. У Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326, наведені такі напрями оцінки, що включають: людські втрати та пов’язані з ними соціальні витрати; економічні втрати, пов’язані з людськими втратами; військові втрати; втрати, пов’язані із забезпеченням публічної безпеки і порядку, протидії злочинності, забезпеченням безпеки дорожнього руху, тощо; соціальний захист ветеранів війни; збитки завдані екології та ін. [15]. Отже, національного механізму компенсації збитків жертвам збройного

конфлікту, крім відшкодування фізичним особам за пошкодження нерухомого майна, поки що не існує.

Також слід зазначити, що наявність навіть позитивних рішень щодо відшкодування завданої шкоди є недостатньою, оскільки головне - це забезпечення виконання таких рішень [16]. У Законі визначені такі джерела фінансування компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна: 1) кошти державного (у тому числі Фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури, Фонду ліквідації наслідків збройної агресії) та місцевих бюджетів; 2) кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів; 3) міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога; 4) репарації або інші стягнення з Російської Федерації; 5) інші джерела, не заборонені законодавством України [14].

Під час реалізації програми відшкодування збитків держава і суспільство можуть стикнутися з проблемою інституційної спроможності, а саме необхідності створення спеціалізованих органів для того, щоб жертви могли отримати доступ до відшкодування, не маючи повних документальних доказів, які можна було б отримати через цивільний судовий позов. Такі програми відшкодування мають забезпечувати доступність, відсутність змагальності та відносно низький доказовий поріг, що дозволяє жертвам подавати свої позови [17]. Зокрема, спеціальні програми відшкодування збитків можуть знадобитися для певних груп населення, які є потерпілими від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, діти та літні особи.

Висновки. Міжнародне співтовариство вже розпочало первинні процеси розробки

концепції майбутнього механізму компенсації шкоди, спричиненої збройною агресією російської федерації проти України. Зокрема, створення Реєстру шкоди, заподіяної агресією Російської Федерації проти України стало першочерговим кроком, який на міжнародному рівні юридично зафіксує всі збитки, які зазнало українське суспільство та держава від повномасштабне вторгнення російської федерації. Безсумнівно, Реєстр відіграє одну з ключових ролей у механізмі компенсацій, адже він буде слугувати джерелом оцінки розміру репарацій, які буде зобов'язана виплатити росія у повоєнний період. Разом із тим, важливе значення має втілення такого механізму компенсації, який би гарантував отримання коштів жертвами воєнних злочинів. Отже, наступним етапом буде розробка вже безпосередньо механізмів стягнення з росії відповідних репарацій після прийняття відповідного рішення компетентною міжнародною судовою установою.

Стосовно України, то на наше переконання, уряду, не очікуючи репарацій від країни агресора, необхідно вже починати вирішувати питання щодо джерел та механізмів відшкодування шкоди своїм громадянам у власний спосіб. Також нагальною є потреба у врегулювати питання відшкодування шкоди не лише фізичним, але й юридичним особам-резидентам України, які постраждали від збройного конфлікту. Крім того, розширення потребує й перелік об'єктів, за знищення чи пошкодження яких може бути виплачена компенсація.

Список використаних джерел:

1. What is Transitional Justice? International Center for Transitional Justice. URL: <https://www.ictj.org/what-transitional-justice>.
2. Амністія та люстрація: механізми перехідного правосуддя для майбутнього України. Огляд міжнародної практики та національного законодавства: наук.-практ. вид. / О. А. Мартиненко, О. М. Семьоркіна. Київ, 2020. 84 с. URL: <http://www.ucipr.org.ua/ua/publikatsii/vydannia/amn-st-ya-ta-lyustrac-ya-mehan-zmi-pereh-dnogo-pravosuddya-dlya-maybutnogo-ukra-ni>.
3. Базове дослідження із застосування правосуддя перехідного періоду в Україні: монографія / за заг. ред. А. П. Буценка, М. М. Гнатовського. К.: «ПУМЕС», 2017. 592 с. URL: <https://www.helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2017/05/Tekst-monohrafiji-perehidne-pravosuddya.pdf>.

4. Діалог в моделі правосуддя перехідного періоду: особливості і функції: наук.-практ. вид. / Ірина Брунова-Калісецька, Тетяна Кисельова, Олег Мартиненко. Київ, 2020. 60 с. URL: <http://www.ucipr.org.ua/ua/publikatsii/vydannia/dialog-v-modeli-pravosuddya-perekhidnogo-periodu-osoblivosti-i-funktsiji>.
5. Moffett L. Reparation Options for the War in Ukraine (November, 2022). URL: <https://reparations.qub.ac.uk/assets/uploads/Reparation-Options-for-the-War-in-Ukraine-Moffett.pdf>.
6. Звіт «Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення – серпень 2022», підготовлений Світовим банком, Урядом України та Європейською Комісією. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099445109072232395/pdf/P1788430c59f110920ae4d04bd31d82c530.pdf>.
7. Відшкодування для України: моделі, перспективи, виклики. Аналітична доповідь / І. М. Городиський, М. В. Бем, С. Р. Косаревич, С. О. Верланов, Н. В. Василечко, А. А. Слюсар. Львів: Центр Дністрянського, 2023. 103 с. URL: https://dc.org.ua/uploads/material/war_reparations.pdf.
8. Шлях до миру: через перемогу і перехідне правосуддя. URL: <https://ecpl.com.ua/news/shliakh-do-myru-cherez-peremohu-i-perekhidne-pravosuddia>.
9. General Assembly Adopts Text Recommending Creation of Register to Document Damages Caused by Russian Federation Aggression against Ukraine, Resuming Emergency Special Session. URL: <https://press.un.org/en/2022/ga12470.doc.htm>.
10. Register of Damage for Ukraine: Council of Europe Summit creates Register of damage for Ukraine as first step towards an international compensation mechanism for victims of Russian aggression. URL: <https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/register-of-damage-for-ukraine#:~:text=The%20Register%20will%20serve%20as,acts%20in%20or%20against%20Ukraine>.
11. Resolution CM/Res(2023)3 establishing the Enlarged Partial Agreement on the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680ab2595.
12. Council of Europe Summit creates register of damage for Ukraine as first step towards an international compensation mechanism for victims of Russian aggression. URL: <https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-summit-creates-register-of-damage-for-ukraine-as-first-step-towards-an-international-compensation-mechanism-for-victims-of-russian-aggression>.
13. Declaration of the Informal Conference of Ministers of Justice of the Council of Europe. On the occasion of the Conference: “On the Path to Justice for Ukraine: Advancing Accountability, Reuniting Children with Their Families, and Supporting the Resilience of its Justice System” (11 September 2023, Riga, Latvia) / Council of Europe. URL: <https://rm.coe.int/moj-declaration-riga-principles-final-en/1680ac8728>.
14. Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України: Закон України від 23.02.2023 № 2923-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2923-20#Text>.
15. Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text>.
16. Гончаренко Ю. Практичні питання реалізації реального відшкодування шкоди, заподіяної російською федерацією Україні внаслідок війни. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA016184.
17. Варіанти відшкодування збитків, завданих під час війни в Україні. URL: <http://surl.li/eqiaa>.

References:

1. What is Transitional Justice? International Center for Transitional Justice. URL: <https://www.ictj.org/what-transitional-justice>.
2. Amnistiiia ta liustratsiia: mekhanizmy perekhidnoho pravosuddia dlia maibutnoho Ukraïny.

Ohliad mizhnarodnoï praktyky ta natsionalnoho zakonodavstva: nauk.-prakt. vyd. / O. A. Martynenko, O. M. Semorkina. Kyïv, 2020. 84 s. URL: <http://www.ucipr.org.ua/ua/publikatsii/vydannia/amn-st-ya-ta-lyustrac-ya-mehan-zmi-pereh-dnogo-pravosuddya-dlya-maybutnogo-ukra-ni>.

3. Bazove doslidzhennia iz zastosuvannia pravosuddia perekhidnoho periodu v Ukraini: monohrafiia / za zah. red. A. P. Bushchenka, M. M. Hnatovskoho. K.: “RUMES”, 2017. 592 s. URL: <https://www.helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2017/05/Tekst-monohrafiji-perehidne-pravosuddya.pdf>.

4. Dialoh v modeli pravosuddia perekhidnoho periodu: osoblyvosti i funktsii: nauk.-prakt. vyd. / Iryna Brunova-Kalisetska, Tetiana Kyselova, Oleh Martynenko. Kyïv, 2020. 60 s. URL: <http://www.ucipr.org.ua/ua/publikatsii/vydannia/dialog-v-modeli-pravosuddya-perekhidnogo-periodu-osoblyvosti-i-funktsiji>.

5. Moffett L. Reparation Options for the War in Ukraine (November, 2022). URL: <https://reparations.qub.ac.uk/assets/uploads/Reparation-Options-for-the-War-in-Ukraine-Moffett.pdf>.

6. Zvit “Shvydka otsinka zavdanoi shkody ta potreb na vidnovlennia – serpen 2022”, pidhotovlenyi Svitovym bankom, Uriadom Ukrainy ta Yevropeiskoiu Komisiieiu. URL: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099445109072232395/pdf/P1788430c59f110920ae4d04bd31d82c530.pdf>.

7. Vidshkoduvannia dlia Ukrainy: modeli, perspektyvy, vyklyky. Analitychna dopovid / I. M. Horodyskyi, M. V. Bem, S. R. Kosarevych, S. O. Verlanov, N. V. Vasylechko, A. A. Sliusar. Lviv: Tsentr Dnistrianskoho, 2023. 103 s. URL: https://dc.org.ua/uploads/material/war_reparations.pdf.

8. Shliakh do myru: cherez peremohu i perekhidne pravosuddia. URL: <https://ecpl.com.ua/news/shliakh-do-myru-cherez-peremohu-i-perekhidne-pravosuddia>.

9. General Assembly Adopts Text Recommending Creation of Register to Document Damages Caused by Russian Federation Aggression against Ukraine, Resuming Emergency Special Session. URL: <https://press.un.org/en/2022/ga12470.doc.htm>.

10. Register of Damage for Ukraine: Council of Europe Summit creates Register of damage for Ukraine as first step towards an international compensation mechanism for victims of Russian aggression. URL: <https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/register-of-damage-for-ukraine#:~:text=The%20Register%20will%20serve%20as,acts%20in%20or%20against%20Ukraine>.

11. Resolution CM/Res(2023)3 establishing the Enlarged Partial Agreement on the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680ab2595.

12. Council of Europe Summit creates register of damage for Ukraine as first step towards an international compensation mechanism for victims of Russian aggression. URL: <https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-summit-creates-register-of-damage-for-ukraine-as-first-step-towards-an-international-compensation-mechanism-for-victims-of-russian-aggression>.

13. Declaration of the Informal Conference of Ministers of Justice of the Council of Europe. On the occasion of the Conference: “On the Path to Justice for Ukraine: Advancing Accountability, Reuniting Children with Their Families, and Supporting the Resilience of its Justice System” (11 September 2023, Riga, Latvia) / Council of Europe. URL: <https://rm.coe.int/moj-declaration-riga-principles-final-en/1680ac8728>.

14. Pro kompensatsiiu za poshkodzhennia ta znyschennia okremykh katehoriï obektiv nerukhomoho maina vnaslidok boiovykh diï, terorystychnykh aktiv, dyversii, sprychynenykh zbroinoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy, ta Derzhavnyi reiestr maina, poshkodzheno ho ta znyscheno ho vnaslidok boiovykh diï, terorystychnykh aktiv, dyversii, sprychynenykh zbroinoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 23.02.2023 № 2923-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2923-20#Text>.

15. Poriadok vyznachennia shkody ta zbytkiv, zavdanykh Ukraini vnaslidok zbroinoï ahresii Rosiiskoi Federatsii: zatverdzheno postanovoïu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 bereznia 2022 r. № 326. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2022-%D0%BF#Text>.

16. Honcharenko Yu. Praktychni pytannia realizatsii realnoho vidshkoduvannia shkody, zapodiïanoi rosiiskoiu federatsiieiu Ukraini vnaslidok viiny. URL: https://uz.ligazon.ua/ua/magazine_article/EA016184.

17. Varianty vidshkoduvannia zbytkiv, zavdanykh pid chas viiny v Ukraini. URL: <http://surl.li/eqiaa>.